

BUXGALTERIYA HISOBI YURITISHNING AVTOMATLASHISHI

Bahodirov Ziyodullobek

Buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi

8BH-20 guruh talabasi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7147791>

Annotatsiya

Hozirgi kunda axborot texnologiyasining jadal rivojlanishi davriga guvoh bo'lib turibmiz. Axborot texnologiyasining ishlab chiqarish jarayonida joriy etish ham yuqori samaraga ega bo'lmoqda. Buxgalteriya hisobini yuritishda axborot texnologiyalarini qo'llash tarixi, uni bilish uchun, ushbu maqola, buxgalteriya hisobi vujudga kelishiga sabablar va buxgalteriya hisobi yuritilishidagi vujudga kelgan muammolar, dastlabki buxgalteriya hisobi yuritishda qo'llangan sanoq vositalari va ularning qo'llanishi, buxgalteriya hisobining avtomatlashishi haqida atroflicha yoritiladi. Maqolada buxgalteriya hisobi avtomatlashishi, bunga sababchi omillarga to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Papirus, Abak, EHM, 1S buxgalteriya, Excel,

Buxgalteriya hisobining paydo bo'lishi tarixi uzoq o'tmishda, miloddan avvalgi IV asrga borib taqaladi, uning paydo bo'lish davrini aniqroq aniqlash qiyin. Arifmetika va yozuvning rivojlanishi buxgalteriya hisobining paydo bo'lishi uchun asos bo'ldi. Qadimgi dunyoda birinchi buxgalteriya usullari inventarizatsiya va buxgalteriya hisoblari edi. Arxeologlar Frot va Dajla daryolarining vodiylarida - Bobiliya, Nil daryolari - Qadimgi Misrda buxgalteriya hisobining paydo bo'lishining dastlabki izlarini qayd etdilar. Misrliklar papirusda ko'p yillar oldin iqtisodiy faoliyat to'g'risidagi dalillarni topshirish to'g'risidagi birinchi yozuvlarni. Yozuvlar saqlangan varaqlarning uzunligi 4-5 metr uzunlikdagi papirus edi. Unda yozuvlar qora va qizil siyohda yozilgan: oy va kun qizil, yil esa qora rang bilan belgilangan. Bundan tashqari, qisman raqamlar qora rangda, jami esa qizil rang bilan belgilangan. Inventarizatsiya natijalari papirusda jadval shaklida tuzilgan bo'lib, ular o'sha davrdagi birinchi inventarizatsiya ro'yxatlari edi. Mulkni inventarizatsiya qilish ikki yilda bir marta amalga oshirildi, keyinchalik inventarizatsiya o'rniga joriy buxgalteriya hisobi olib borildi. Buxgalteriya hisobining asosiy maqsadi kumush va tabiiy mahsulotlarning kelib tushishi va chiqarilishi qayd qilinganligini tekshirish edi. Iqtisodiy faoliyat faktlarini qayd etish uch kishi tomonidan tuzilgan: birinchisi ta'tilga mo'ljallangan qiymatlarni belgilab qo'ygan, ikkinchisi amalda bo'shatilgan miqdorni aks ettirgan, uchinchisi esa birinchi ikkitasining

ma'lumotlarini taqqoslagan va tekshirgan hujjatlarida uzunlamasına chiziq bilan belgilangan sapmalar. Keyinchalik, qimmatbaho narsalar faqat tegishli shaxsning imzosi bilan ombordan chiqarildi. Doimiy xodimlar har kuni moddiy boyliklar harakati to'g'risida hisobotlar tuzadilar. Kun oxiridagi moddiy qoldiqlar qo'lda aniqlandi. Belgilangan uchrashuvlar va haqiqiy ma'lumotlarni ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan materiallarni hisobga olish, bu og'ishlarni aniqlash va boshqarish funksiyasini amalga oshirishga imkon berdi. Hujjatlar 2-3 nusxada saqlandi va eslatmalar dastlab qoramalarda tuzildi. Shunday qilib, Qadimgi Misrning asosiy tushunchasi naturalistik buxgalteriya hisobi edi, uning vazifasi buxgalteriya harakati to'g'risidagi ma'lumotlarni aniq aks ettirish edi. Bu buxgalteriya hisobini yuritishning dastlabki usullari edi. Qadimgi Babil plastinkalarni hisoblash bilan ajralib turardi. Ushbu kartalar 30x40 santimetr uzunlikdagi yumshatilgan loydan qilingan edi. Kartochkalar yuzasi suvga namlangan va yozuvlar qamish tayog'i bilan yozilgan, shundan keyin ular quyoshda quritilgan va kuydirilgan. Xujjatlarning saqlanishi va maxfiyligini ta'minlash uchun ularning ko'pi loy konvertlarda yoki bankalarda saqlanadi, qopqoqda muhr va tarkib, rassom va tuzish vaqti yozilgan. Ma'lumotlar ikki nusxada saqlandi. Shunday qilib buxgalteriya hisobi malumotlari papirus va qog'ozlarda aks ettirilgan. Bunda hisob-kitob ishlarini dastlab cho'plarda amalga oshiradilar, kesilgan yog'och tayoqlar uzoq vaqtdan beri rol o'ynab kelgan. Bir kishi ikkinchisidan qarz olganda, miqdor yog'och novda ustidagi belgi bilan belgilanadi. Keyin tayoq sindirilgan va yarmlar taqsimlangan. Biri pulini qarz berganga berildi. Boshqasi - ularni olgan kishiga. Agar katlamning yarimlari bir-biriga to'liq mos kelsa, bu bitim tugaganligining huquqiy dalili bo'lib xizmat qiladi. Qarz to'langanidan keyin, ular yoqib yuborilgan. Endi tarixchilar bunday tayoqlarni parchalarni hisoblash teglari bilan atashadi. Asrlar o'tib bu jarayon eskirib boradi. Bunga sabab hisob-kitobning sekinligi va soxtalashishning ko'payishi hisoblanadi. Ish unumdorligini oshirish maqsadida turi xil usullardan foydalanildi. Dastlab hisoblashlarni Abakda amalga oshirib keyin ma'lumotlarni qog'ozda aks ettirilgan. Bu esa hisoblash teglari va papirusdan ko'ra ancha qulay bo'lgan.

Buxgalteriya hisobi yuritishning yangi davri EHMLar paydo bo'lishi bilan bog'liq. 1925 yilda V. Bush elektr releda yig'ilgan birinchi hisoblash mashinasini yaratdi. Bu avtomatlashtirishda emas, balki texnologiyada yangi qadam edi. Hisoblash jarayonini boshqarish hali ham odam zimmasida edi. 1944 yilda hisoblashlarni boshqarish avtomatik amalga oshiriladigan «Mark-1» tipidagi releli mashina yaratildi. Bu mashinaning yangi elementi boshqarish

qurilmasidir. Biroq, har qanday mexanik qurilma kabi, «Mark-1» mashinasi ham hisoblash texnologiyasida sifat o'zgarishiga olib kela oladigan tezkorlikka ega emas edi. EHMLarning bir necha avlodlari takomillashib bugungi zamonaviy kompyuter ko'inishiga keladi. To'rtinchi avlod EHMLari 75-yillardan boshlab vujudga kelib, katta integral sxemalar (KIS) asosida yaratilgan. EHMLarni avlodlarga ajratishda ularning qanday elementlardan yasalganligiga qarab emas, balki ularning ishi qanday tashkil etilganligiga va qanday dasturlar asosida ishlashiga ham e'tibor berishimiz kerak. Bu EHMLar orqali hisoblashlarni avtomatlashtirish orqali buxgalteriya hisobi yuritishni yanada osonlashtirdi. Yangi avlod kompyuterlarida maxsus dasturiy taminotlarning bo'lishi nafaqat hisoblashlarni balki ma'lumotlarni qayta ishash jarayonini ham tezlashtirdi. Dastlab 1979-yili Visicals nomi bilan Software Arts firmasida jadvallar bilan ishlovchi dasturiy taminot paydo bo'ldi, 1997-yilga kelib Microsoft tomonidan Excel dasturi taqdim etildi, bu dastur boshqalariga nisbatan juda juda qulay edi. Elektron jadvallar hayotning har xil sohasida uchraydigan, hisob va iqtisodiy masalalarni echishda, jumladan, oldindan tayyor bo'lgan ma'lumotlarni tezkor ravishda qayta ishlab chiqishda yoki sonli xisobotlar bilan ishlash kabi keng ko'llamli masalalarni echishda qo'llaniladigan o'ta qulay vosita hisoblanadi. Shundan so'ng "1S Buxgalteriya" buxgalteriya faoliyatini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot ishlab chiqiladi.

1S Buxgalteriya dasturi Rossiyaning 1S kompaniyasi tomonidan ishlab chiqiladi. Keyinchalik dasturiy ta'minot maxalliyashtiriladi. 1S Buxgalteriya dasturiy ta'minot tizimi turli sohalar, faoliyat turlari va moliyalashtirish turlari korxonalarida boshqaruv va buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan bo'lib, ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko'rsatish korxonalarini, xoldinglar va xoldinglar moliyasini boshqarish uchun mahsulotlarni kompleks avtomatlashtirish uchun echimlarni o'z ichiga oladi. buxgalteriya hisobini yurituvchi yakka tartibdagi korxonalar ("1C: Buxgalteriya" - bu bir qator mamlakatlarda eng mashhur buxgalteriya dasturi), ish haqi va xodimlarni boshqarish, byudjet muassasalarida buxgalteriya hisobi uchun, turli xil sanoat va ixtisoslashtirilgan echimlar 1S Buxgalteriya o'zi, uning hamkorlari va mustaqil tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan.

Hozirgi kunda axborot texnologiyasining jadal rivojlanishi davriga guvoh bo'lib turibmiz. Axborot texnologiyasining ishlab chiqarish jarayonida joriy etish ham yuqori samaraga ega bo'lmoqda. Xuddi shu kabi buxgalteriya hisobini axborot texnologiyalari orqali yuritish ham yuqori samara berishi hech kimga sir

emas. Bu borada, mamlakatimizda yetarlicha amaliy tajriba orttirilgan. Masalan, IS Buxgalteriya dasturiy ta'minatini milliy qonunchiligimizga moslashtirilishi yoki 1UZ, BEM dasturiy ta'minotlarining ishlab chiqilishi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Bundan tashqari, bizning fikrimizcha, har bir xo'jalik yurituvchi shaxs o'z faoliyati xususiyatidan, salohiyatidan kelib chiqib, buxgalteriya hisobini yuritish uchun dasturiy ta'minot ishlab chiqishi yoki faqatgina o'zi foydalanadigan dasturiy ta'minot sotib olishi mumkin. Buxgalteriya hisobi yuritilishining avtomatlashishi korxonada va tashkilotning samaradorligini yanada oshirishi amalda isbotini topgan.

Buxgalteriya hisobi avtomatlashishi jarayonida ishning samaradorligi oshishi jadvali

N ^o	Davrlar	Ishchilar soni(kishi)	Sarflangan vaqt (soat)
1	Qo'lda hisob yuritish	15	24
2	Maxsus hisoblash vositasi	4	24
3	EHM	2	20
4	Dasturiy taminotlar	1	5
5	Maxsus dasturiy taminotlar	1	2

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Buxgalteriya hisobining axborot tizim lari: Qtjuv qo'llanma / A.A.Karimov va boshqalar. - T.: "Iqtisod-Moliya", 2018. - 192 b.
2. Anvar Shamshiddin o'g'li Sodiqov TATU magistri Gofur Karimovich Ibragimov Bank moliya akademiyasi professori, i.f.d. buxgalteriya hisobi ahborot tizimlari SCIENTIFIC PROGRESS 2021
3. <https://1c.ru/rus/firm1c/firm1c.htm> 1C Buxgalteriya
4. Google qidiruv tizmi
5. Wikipediya qidiruv tizmi

